

РОЛЬ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ АКТЕ ДВИЖЕНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ

Ахроридин Захриддинович Исмаилов

старший преподаватель Central Asian Medical University,

Жахонгир Шухратович Юсупов

Научный соискатель Central Asian Medical University.

Фергана, Узбекистан.

ismailovahriddin@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10780852>

Ключевые слова: синовиальная жидкость, коленный сустав, биохимический состав, синовиальная оболочка.

Актуальность проблемы: Возрастные изменения и патология суставов привлекает все большее внимание исследователей и практических врачей (Goebel J.S. et al., 2006; Joua LN. et al., 2006; Raynaud J.P. et al., 2006; Wang L. et al., 2006). Несмотря на значительные успехи и в распознавании патогенеза дегенеративно-дистрофических процессов в суставе, нет единого мнения о пусковых механизмах и степени структурных перестроек его компонентов при инволютивных изменениях (Martini J.A., Duckwalter J.A., 2003; Mrosek E.H. et al., 2006; Yamamoto K. et al., 2005).

Введение. Исследование синовиальной жидкости в диагностике заболеваний суставов имеет большое значение. Синовиальная жидкость, как один из основных органоспецифичных компонентов каждого сустава, чутко реагирует изменением своего состава и свойств на любые внутрисуставные процессы. В отечественных публикациях основы фундаментальных исследований синовиальной жидкости были изложены в работах В.Н. Павловой, в частности, в ее монографии, изданной в 1980 году «Синовиальная среда суставов». В соответствии с данными ее работы, фундаментальные исследования синовиальной жидкости заложены в середине XIX века немецким исследователем Frerichs (1846), который изучал химический и клеточный состав синовиальной жидкости животных. Эти исследования получили развитие и продолжение в работах His (1865), Steinberg (1874), О.Э. Гаген-Торна (1883) и др. В конце 1960-х - начале 1970-х годов сложилось представление о синовиальной системе, основанное на общности развития и координации функций синовиальной оболочки, синовиальной жидкости и суставного хряща.

Проблема отсутствия референтных величин для многих показателей синовиальной жидкости отмечена в литературе. На наш

взгляд, это чаще всего является следствием сложностей методического порядка. При пункции здоровых ввиду ее малого количества и вязкости. Кроме того, известно, что в первые минуты после смерти содержимое сустава быстро обезвоживается. Кроме того, обязательно следует принимать во внимание сопоставимость результатов при определении какого либо показателя различными методами. Кроме того в литературе отсутствует морфологические структуры синовиальной жидкости в кристаллограммах. На основании кристаллограммы синовиальной жидкости могут использоваться при дифференциальной диагностике различных заболеваний коленного сустава и мы считаем этот метод изучения синовиальной жидкости по кристаллограмме актуальным при профилактике и лечении заболеваний коленного сустава. Отсутствуют также сведения о сравнительном анализе биохимических исследований синовиальной жидкости крупного сустава (коленного).

В таблице 1, мы приводим ряд референтных данных биохимического состава синовиальной жидкости коленных суставов по результатам наших собственных исследований.

Известно, что синовия является эластичной неньютоновской жидкостью, обеспечивающей амортизацию и защиту суставных хрящей от чрезмерных нагрузок и наименьший коэффициент трения в суставах. Основной научной задачей исследования физико-химических свойств синовиальной жидкости является разработка авторами искусственных лубрикантов на основе полимеров и биополимеров. Замена патологической синовиальной жидкости искусственными ее аналогами в настоящее время является общепринятым подходом к лечебной коррекции заболеваний суставов.

Цель исследования: В современных литературных источниках показано, что иммунологические показатели при суставной патологии изменяются более динамично и более выражено в синовиальной жидкости, чем в сыворотке крови. Однако анализу результатов иммунологических исследований синовии до настоящего времени были посвящены единичные работы. Мы в своих исследованиях в практически здоровых пациентах изучили биохимический состав синовиальной жидкости (во время артроскопии коленного сустава).

Материал и методы исследования: В исследование были включены 11 практически здоровых людей в возрастном аспекте. Взятие синовиальной жидкости во время артроскопии коленного сустава.

Синовиальная жидкости получили с каждого пациента по 1мл.Полученную синовиальную жидкость проверяли биохимические показатели. В том числе: вода, рН, общий белок, белок фракции(глобулины все фракции), гиалуруновая кислота, уруновые кислоты, сульфаты, сиаловая кислота, гексоамины, глюкоза, мочевины, мочевиная кислота.

Результаты исследования: Анализируя данные многочисленных исследований остеохондроза коленного сустава в синовиальной жидкости, надо надо отметить большое их разнообразие и то, что высказанные предположения часто противоречат друг другу. Большинство исследований синовиальной жидкости говорить о том, что при развитии деструктивных процессов в коленном суставе возрастает активность протеолитических ферментов и гликозаминогликангидролаз, снижается полимерность и уменьшается концентрация гиалуруновой кислоты, а реакцией на травму и воспаление является поступление в синовию белкой острой фазы.

Проведенные нами собственные исследования показали, что для клинической практики наиболее информативным является определение в синовию биохимических показателей(таблица 1).

Нормальные величины биохимических показателей синовиальной жидкости (на основании результатов собственных исследований)

Таблица 1.

Показатели	Собственные данные
Вода, %	не определено
рН	не определено
Белок общий, г/л	10,3-22,3
Белок, фракции, %: альбумины	54,82-71,62
л,-глобулины	4,5-6,96
а ₂ -глобулины	2,04-7,56
в-глобулины	4,5-20,1
■/-глобулины	6,69-21,21
А/Г	1,08-2,4
Гиалуруновая кислота, г/л	не определено
Уруновые кислоты, ммоль/л	6,12 - 8,98
Сульфаты, (ммоль/л) / (г/л)	8,2-6,4 / 0,79-1,57

Сиаловая кислота, (ммоль/л) / (г/л)	0,8-1,28 / 0,26-0,38
Гексозамины, (г/л) / (ммоль/л)	не определено / 0,054-0,094
Глюкоза, (г/л) / (ммоль/л)	не определено
Мочевина, (ммоль/л) / (г/л)	не определено
Мочевая кислота, (ммоль/л) / (г/л)	0,12 / 0,019

Выводы: У здоровых пациентов биохимические показатели синовиальной жидкости коленного сустава сохранено в пределах нормы. Содержание синовиальной жидкости и цвет синовии соответствует нормальным индексам. В синовиальной жидкости дополнительных примесей не определяется.

Таким образом, в результате собственных исследований показало, что биохимические показатели синовиальной жидкости у здоровых людей в возрастном аспекте сохранено в пределах нормы, цвет синовии светло-желтого цвета, рН-7,3-7,46. Консистенция синовиальной жидкости вязкая. Клеточный состав синовиальной жидкости поддерживается за счет происходящей ультрафильтрации крови и клеток синовиальной оболочки суставной капсулы коленного сустава.

Использованная литература:

1. Лялина В.В., Шехтер А.Б., Артроскопия и морфология синовитов. Медицина: наука; 2007. 108 стр.
2. Комарова Е.Б., Научно-практическая ревматология. 2017; 55(3): 241-244.
3. Е.Л.Матвеева, А.Г.Гасанова, Е.С.Спыркина. Гений ортопедии №2, 2012.
4. Петрович Н.С. Клинико-диагностическое значение исследования синовиальной жидкости: автореферат диссерт. канд.мед.наук. Челябинск, 2004. 22 стр.
5. Павлова В.Н. Синовиальная среда суставов. М.: Медицина, 1980. С.296.
6. Исмаилов, А., & Юсупов, Ж. (2024). ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ СУСТАВНОЙ КАПСУЛЫ КОЛЕННОГО СУСТАВА В НОРМЕ. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE (Т. 3, Выпуск 8, сс. 122–125).
7. Мамасаидов, Ж., Юсупов, Ж., & Исмаилов, А. (2024). МОРФОСТРУКТУРНОЕ СТРОЕНИЕ ГИАЛИНОВОГО ХРЯЩА КОСТИ КОЛЕННОГО СУСТАВА В НОРМЕ.

Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 3(2), 134–136.

8. Исмаилов Ахрориддин Захриддинович. (2024). СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОЙ КОЛЭКТОМИИ. Scientific Impulse, 2(16), 1039–1041.

9. Исмаилов, А. З. (2024). МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СОСУДОВ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО УДАЛЕНИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ. SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 2(21), 175-177.

10. Исмаилов, А. З. (2023). Морфофункциональное состояние печени после тотальной колэктомии. 6-ой Конгресс физиологов Азербайджана. Баку. Азербайджан. октябрь, 30-31.

11. Исмаилов, А. З. (2024). МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО УДАЛЕНИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 12(3), 7-8.

